

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto¹

Pâmela Ferreira Silva²

Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Partindo da análise da obra de Gustavo Dall'Ara (1865–1923), considerando os efeitos que ela causa no observador, percebe-se a repetição de elementos associados à conjuntura histórica na qual o artista estava inserido. Assim, aprofundamos a proposição de que o inconsciente é político, além de pensarmos as pinturas enquanto formas de ancoragem do sujeito a partir das contribuições da Psicanálise no campo das Artes Visuais. Traçamos um caminho de investigação dos elementos que se repetem e que ainda hoje se apresentam, os quais anunciam o contrastante conflito de classes na paisagem carioca, outrora tema das pinturas dallarianas.

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. História da arte. Gustavo Dall'Ara. Conflito de classes. Rio de Janeiro.

ABSTRACT

Starting from the analysis of Gustavo Dall'Ara's work (1865–1923) and considering the effects it has on the observer, one perceives the repetition of elements associated with the historical context in which the artist was immersed. Thus, we delve into the proposition that the unconscious is political, while also contemplating paintings as forms of anchoring the subject based on contributions from Psychoanalysis in the field of Visual Arts. We trace a path of investigation into recurring elements that persist today, announcing the contrasting class conflict in the Rio de Janeiro landscape, once the theme of Dall'Ara's paintings.

KEYWORDS: *Psychoanalysis. History of art. Gustavo Dall'Ara. Class conflict. Rio de Janeiro.*

¹ Mestranda em Artes Visuais, na linha de História e Crítica da Arte, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV/ EBA/ UFRJ) e historiadora licenciada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

² Psicóloga pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), especialista em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo (APNF) e idealizadora do Clube de Arte e Psicanálise da APNF.

Introdução

O presente artigo nasceu dos questionamentos de uma historiadora e uma psicanalista acerca da obra do pintor italiano Gustavo Dall'Ara: a partir das lentes da História e da Psicanálise, o que produzimos a partir dos efeitos que a obra nos causa? Como podemos enxergar a relação entre a conjuntura histórica, sua história de vida e sua obra pictórica? De modo algum pretendemos chegar a verdades absolutas, senão, conjecturar doravante os rastros deixados pelo artista em suas pinturas.

Gustavo Giovanni Dall'Ara (1865–1923) foi um pintor italiano nascido na província de Rovigo, ao norte da Itália, que imigrou para o Brasil em 1890 mediante o convite do semanário *Vida Fluminense* para ocupar o cargo de redator artístico. Entretanto, após três números, seu nome já não consta nas páginas do periódico, levando a crer seu desligamento. Conforme afirmam Simões (1986) e Tomé (2019), a partir daí, Dall'Ara dedicaria seus esforços à pintura para garantir sua sobrevivência, destacando-se na pintura de paisagem, sobretudo, na paisagem urbana do Rio de Janeiro.

O inconsciente é forjado na cultura, configura-se assim, um produto de seu tempo, conforme expressado pelo próprio Freud (1915). Sendo assim, não há nada mais atual que a expressão artística. O trabalho de uma análise de um sujeito só é possível mediante o direcionamento de um discurso à pessoa do analista, dentro do que se compreende por situação analítica (LACAN, p. 614). Desse modo, ao analisar uma obra de arte, como aqui, o que se pretende é servir-se dela para compreender o tempo e as formações do inconsciente. A arte trata-se de um dizer sobre o tempo e as dinâmicas dos sujeitos frente à sua história. Conforme revisto por Lacan (1968, p. 31), o fenômeno preexiste à Psicanálise, o que o psicanalista faz é nomear o discurso.

Assim, podemos inferir que a obra de Dall'Ara serve como um ponto de amarração, frente à sua condição de imigrante, e possível angústia, de se identificar com uma terra estrangeira, no caso, o Brasil. Uma vez que "(...) toda fantasia individual é uma realização de desejo, uma correção da realidade insatisfatória" (FREUD, 1908), a produção artística pode servir como uma tentativa de elaboração de algum sofrimento psíquico – consistindo a sublimação em um dos mecanismos da psique que almeja a elaboração do real pela via da produção, e aqui, da pintura. Conforme revisitado por Erik Porge (2019, p. 69), a sublimação é o desejo em potência, colocado em ato através da expressão artística.

Um ponto marcante da obra *dallariana* está na repetição de elementos característicos da época. O estranhamento desses elementos que se repetem ou que aparecem deslocados em suas pinturas deram ensejo à atual pesquisa.

Conjecturar sobre as pinturas de Dall'Ara e sua vida pessoal é bastante sedutor. Assim como nos aponta Lacan no Seminário 11 (1964, p.102), ao olharmos uma pintura, sempre procuramos, em primeiro lugar, o olhar do pintor. Por vezes é inevitável nos perguntarmos o que ele quis dizer ou o que ele procurava dizer, mas, entendendo que "o quadro nos olha de volta quando paramos para olhá-lo" – conforme elaborado por Lacan -, fomos em busca de desvelar o que o observador olha quando está diante dessas pinturas. Propusemos uma inversão de olhares: o que vemos na obra de Dall'Ara? Ao olharmos os quadros, pensamos na conjuntura histórica da época e

alinhamos a alguns elementos que se repetem, através do tempo, até os dias atuais. Elementos percebidos pelas autoras do presente artigo, articulados às vivências e ao percurso teórico de ambas. Pois, uma obra de arte se caracteriza como tal pela sua capacidade de reverberar, em seus semelhantes, seus efeitos, através do tempo e do espaço: “[...] o desejo utiliza uma oportunidade no presente para projetar, segundo um modelo do passado, uma imagem do futuro” (FREUD, 1908, pg. 59).

Do objeto olhar ao infamiliar da obra

O infamiliar, conceito cunhado por Freud, nos evoca a dimensão de algo que estava encoberto e vem à tona na medida em que o reconhecemos em nosso semelhante - essa dinâmica causa uma sensação de estranhamento, uma angústia (FREUD, 1919, p. 29). Paradoxalmente, forja uma relação de pertencimento, uma vez que, assim como o pintor, também habitamos uma cultura similar e angústias compartilhadas, no que tange o meio social. Ao olharmos as pinturas de Dall’Ara, podemos evocar algo de subjetivo que há em nosso interior e que, supostamente, estava encoberto. O observador pode projetar suas fantasias e inquietações sobre as obras de artes observadas (FREUD, 1919, p. 63).

Lacan, no Seminário 11, nos diz que ao olhar um quadro, ele nos olha de volta, pois, é o nosso eu que está em evidência, o nosso próprio olhar, e não o olhar do autor. Em suas palavras:

Esse quadro não é nada mais do que é todo quadro, uma armadilha de olhar. Em qualquer quadro que seja, é precisamente ao procurar o olhar em cada um de seus pontos que vocês o verão desaparecer” (LACAN, 1964, p. 91).

Ao cunhar o estádio do espelho, Lacan (1960, p. 685) propõe que o Eu seja construído a partir do olhar do outro. Numa espécie de espelhamento, a constituição do sujeito requer a disposição de um semelhante que possa reconhecê-lo enquanto ser dotado de subjetividade. O ser saberá o que ele é quando um outro o reconhece enquanto ser. No Seminário 11, Lacan retoma essa ideia ao afirmar que o quadro adquire o estatuto de obra de arte quando um outro atribui a ele algum valor; “trata-se para nós da criação como Freud a designa, quer dizer, como sublimação, e do valor que ela ganha num campo social” (LACAN, 1960, p. 111). Assim como o quadro ao dizer sobre o eu, sem mostrar ou dizer, nos oferece algum lugar de pertença. Em suma, o quadro ocupa a função de nos reconhecer enquanto sujeitos e semelhantes.

Dito isto, inferimos sobre a repetição na obra do pintor Gustavo Dall’Ara, por meio dos elementos presentes nas pinturas que são antagônicos, contrastantes e, em sua maioria, referentes a classes sociais distintas. Vale ressaltar que a repetição da qual falamos está nos olhos das observadoras que, a cada imagem visitada, sublinhavam tais elementos que lhes saltavam aos olhos. Esses elementos provocaram curiosidade, despertaram afetos e memórias às pesquisadoras. Assim, entendemos que há pontos possíveis de identificação entre o autor e as observadoras, pois os elementos das pinturas pertencem ao meio social, histórico e político de ambos, de modo que “[...] passado,

presente e futuro se alinham como um cordão percorrido pelo desejo" (FREUD, 1908, pg. 58). Portanto, ao olhá-los, evocamos aquilo que de infamiliar pertence ao nosso inconsciente, lugar onde mobilizaram-se os afetos a ensejar a escrita deste artigo que, por sua vez, pode ser entendido como uma produção pela via da sublimação.

Entrelaçando a conjuntura e a obra dallariana

A imigração de Gustavo Dall'Ara se insere em uma conjuntura histórica bastante efervescente. Quando o artista chega em 1890, ele se depara com um Brasil provido de reminiscências coloniais, de uma população muito diversa, um conceito restrito de cidadania e de uma capital bastante movimentada – o Rio de Janeiro, naquele momento.

Duas décadas atrás, o cenário brasileiro seria marcado pela fundação do Partido Republicano, que propunha o fim da monarquia, e pelo surgimento da *geração de 70*. Segundo o historiador Nicolau Sevcenko (2021, p. 12): "entrou em cena uma nova elite de jovens intelectuais, artistas, políticos e militares (...) comprometida com uma plataforma de modernização e atualização das estruturas "ossificadas" do Império". Esta geração tornou-se uma peça crucial na transição do governo imperial para o republicano, buscando fundamento nas correntes científicas que emanavam da Europa e dos EUA, como o darwinismo social de Spencer e o positivismo de Comte. Ademais, é preciso lembrar da Abolição da escravidão que gerou "enormes contingentes de ex-escravos no Sudeste" concomitante à imigração estrangeira, consolidando o trabalho assalariado (SEVCENKO, 2021, p. 14).

No pós-abolição, os ideais de evolução e progresso inerentes às teorias científicas se tornaram recorrentes no Brasil republicano e, de 1903 a 1906, tais ideais fundamentaram a Reforma Pereira Passos, inspirada nas reformas promovidas por Haussmann na Paris do Segundo Império sob Napoleão III.

Outro fator que motivou a reforma da então capital consistiu na má reputação do porto, visto como pestilento, devido ao morticínio causado por ruas sujas e lotadas. Diante disso, o presidente Rodrigues Alves nomeou, além de Pereira Passos para a reforma urbanística, o engenheiro Lauro Müller para reformar o porto e o médico sanitaria Oswaldo Cruz para liderar a tentativa de erradicação de doenças como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Disposto de poderes ilimitados e imunes a ações judiciais, eles se voltaram aos casarões do centro, onde se concentrava a população mais pobre e trabalhadora, dando início ao "bota-abaixo", que possibilitaria a abertura da Avenida Central. Para os mais atingidos pela Reforma, não havia qualquer plano de realocação ou indenização. Frente ao despejo, restou-lhes "juntar os parcos bens que possuíam e desaparecer de cena" (SEVCENKO, 2021, p. 18).

As famílias despejadas recorreram às áreas periféricas, consolidando as favelas. Por outro lado, valeram-se dos cortiços, onde viviam em condições sub-humanas. Mas, as duas alternativas indicavam riscos à saúde pública, transformando-os em alvos de Oswaldo Cruz. Sevcenko (2021) explica que médicos e policiais invadiam as residências para vistoriar e vacinar os habitantes, muitas vezes evacuando as casas e demolindo-as. Mais uma vez diante da humilhação, a população se rebelou, levando ao estopim da Revolta da Vacina, que acabou reprimida.

Nesta conjuntura contraditória, marcada por uma tentativa de afrancesamento do Rio, concomitante à exclusão e o silenciamento da massa desfavorecida, Sevcenko (2021, p. 22) observa o quanto as elites empregaram discursos visando proclamar a vitória do progresso, enquanto suas ações constituíam um paradoxo frente ao discurso, uma vez que desencadearam várias formas de opressão. Desse modo, cumpre observar a Reforma como uma luta entre interesses divergentes de classes.

Ademais, a partir do século XX, o crescimento das classes médias urbanas tornou-se notável graças aos avanços técnico-científicos (SALIBA, 2021, p. 229). Por outro lado, explodiram pelo país muitas greves operárias a partir de 1910, alicerçadas na mão de obra imigrante, que reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 335), . Em suma, os fatos indicam que sob as facetas de um Rio que se queria moderno, almejando os modos de vida franco-ingleses (D. NEEDELL, 1996), ainda pulsavam traços coloniais.

As pinturas de paisagem carioca de Gustavo Dall'Ara, aos nossos olhos, foram capazes de canalizar o que havia de mais atual naquele momento vivenciado pelo artista italiano no Brasil – não por acaso, o crítico Nogueira da Silva (1926) o apelidou de “o pintor da cidade”. A partir dessa premissa, tecemos uma intersecção com a Psicanálise quando Freud nos diz sobre o inconsciente ser produto de seu tempo, e, também, sobre a expressão artística consistir no recorte mais atual do que se passa em termos psíquicos em sua época. Todavia, além disso, as pinturas de Dall'Ara apontam para as vicissitudes de sua existência, fortemente marcadas pelo registro dos lugares onde residiu.

Possivelmente, o artista pertenceu à classe média que mencionamos. Ao conhecermos sua história, observamos seu padrão de vida “declinar” com o passar dos anos, o que fica claro em suas diversas mudanças de endereço, certamente justificáveis a partir do déficit habitacional que gerou o aumento no valor dos aluguéis no início do século XX (TOMÉ, 2019). Em 1893, ao casar-se com Maria Carolina Coelho, residiu nas imediações do Engenho Novo; logo, passou pela Lapa, São José, Rua do Rosário, e Santo Cristo no Morro da Providência (entrada do morro da Favela). A instabilidade referente à moradia demonstra a dificuldade de fixar-se no novo país, de encontrar o seu lugar. De acordo com a psicanalista Ana Suy:

Quando a psicanálise senta para conversar com a arte (...) o que ela se propõe a fazer não é psicologizar personagens, tramas ou imagens, mas, sobretudo, aprender com elas. Os artistas ensinam os psicanalistas algo sobre o que fazer com o impossível da vida e da morte (SUY, 2023).

Nesse sentido, inferimos que Gustavo Dall'Ara repete em suas obras algo da ordem de seu sofrimento, como uma tentativa de assimilar o seu novo lugar no mundo, uma busca de ancoragem, rumo à construção de uma nova forma de habitar a realidade. Podemos citar aqui, os recorrentes tálburis, presentes em obras como *Largo da Lapa* (com chuva) (1908), *Largo da Lapa* (1910) e *O último tilbury* (1918); a constante representação da *Rua Primeiro de Março* nas duas telas de 1907 e outra de 1915; e a postura mesma das lavadeiras na premiada *Tarefa Pesada* (1913) e em *Forte do Morro do Castelo* (1922).

Figura 1: DALL'ARA, Gustavo Giovanni. Largo da Lapa (1910). Óleo sobre tela. 49 x 39 cm. Coleção particular, RJ. Fonte: SIMÕES (1986).

Figura 2: DALL'ARA, Gustavo Giovanni. O último tilbury (1918). Óleo sobre madeira. 33 x 39 cm. Coleção Museu da República, Rio de Janeiro. Fonte: SIMÕES (1986).

A repetição, como forma de apreender o inapreensível, o real (LACAN, 1975, p. 55) não cessa de não se inscrever, aqui, através da sublimação. Sendo o real entendido como aquilo que não pode ser simbolizado, inscrito na psique, conforme proposto por Lacan. Mas, que insiste em se inscrever, pondo os sujeitos em uma dinâmica de construção-desconstrução ao longo das suas vivências. Segundo Erik Porge,

A repetição não é uma *reprodução* do mesmo, ela é repetição de uma diferença, de uma mesmidade da diferença. Ela visa ao reencontro com um objeto de satisfação; objeto pretensamente perdido, mas, na realidade, perdido desde a origem. O objeto é re-encontrado só-depois, sempre: "[...] ele é reencontrado, sendo que a única maneira de saber que ele foi perdido é através desses reencontros" (PORGE, 2019, p.106).

Sendo assim, inferimos que esta dinâmica pode ter ocorrido com Dall'Ara ao deparar-se com uma realidade inédita, portanto, ainda não inscrita, ao pintar as paisagens e as personagens de seus quadros de forma tão contundente. Uma tentativa de elaboração dos novos cenários e atores de sua história: um país desconhecido, indumentárias que não se encaixam com o trabalho e clima da cidade do Rio de Janeiro, bem como, classes sociais e territórios que se consolidaram naquele tempo, a exemplo da favela.

Figura 3: DALL'ARA, Gustavo Giovanni. Tarefa Pesada (1913). Óleo sobre tela. 120 × 90 cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes, RJ. Fonte: SIMÕES (1986)

Figura 4: DALL'ARA, Gustavo Giovanni. Forte do Morro do Castelo (1922). Óleo sobre tela. 90 × 74 cm. Coleção Museu Histórico Nacional, RJ. Fonte: SIMÕES (1986).

Ao tecermos uma trama em torno da conjuntura histórico-social, alinhavada às vivências do pintor, percebemos que a sua obra como um todo é permeada pelo conflito de classes sociais, econômicas e raciais. Conforme observamos, alguns detalhes são deveras políticos, como o diminuto burguês de cartola na obra *A Glória* (1907) que, ao ser posicionado, supõe-se, de forma intencional ao fundo e em tamanho desproporcional, contrasta com as demais figuras na tela que remetem à classe média, as quais naquele momento adquiriram espaço na sociedade e protagonismo em sua obra.

Concomitantemente, o pintor italiano também representou lavadeiras, pescadores, colonos, crianças imigrantes apanhando carvão, vendedores ambulantes, fornecedores de água, babás – profissões com as quais podia emergir certa identificação, devido à sua condição de minoria nos trópicos, uma vez que, somava-se à condição de imigrante, o estigma da epilepsia e, mais tarde, o da sífilis. O conflito entre as classes surge de igual modo ao representar, por exemplo, um trabalhador rural observando as sociabilidades da classe média alta na *Avenida Beira-Mar* (s/d); a casinha do caseiro contrastando com a residência do fazendeiro no *Alto Corcovado* (1914); sem mencionar o quadro *Vista do Rio* (1913) representando o mesmo lugar de *A Ronda da Favela* (1913), entretanto, com propostas diferentes e uma provocação ao lançar a *presença x ausência* da ronda policial no Morro da Providência.

Figura 5; DALL'ARA, Gustavo Giovanni. A Glória (1907). Óleo sobre cartão. 32,5 × 23,5 cm. Coleção Farid Zacharias, RJ. Fonte: SIMÕES (1986)

As paisagens se alteram drasticamente no caso de comparar-se a *Rua Primeiro de Março* (1915) à *Favela* (1917): respectivamente, a artéria comercial carioca adquire a "luz mediterrânea" apontada por tantos críticos, enquanto o Morro da Providência é representado de modo *cru*, sem filtro europeu ou *européizante*. Entretanto, a mesma *Rua Primeiro de Março*, porém, aquela representada duas vezes em 1907, também escapa a tal luz, demonstrando-se mais viva, mais colorida. Essa alteração nos indica que, com o passar dos anos, mediante a chegada do "progresso", a rua vai adquirindo seus tons amarelados – o progresso de cunho europeu traz a chuva e a melancolia. Além do evidente conflito de classes, Dall'Ara, como um homem de seu tempo, parece apresentar um especial interesse pela República, quiçá, pelos ideais republicanos. O que está latente nas representações de, por exemplo, *A praça da República* (1918) e o *Crepúsculo (Praça da República)* (1903), onde ocorreu a Proclamação – pois, a casa de Deodoro ficava exatamente em frente – e os protestos da Revolta da Vacina, com um detalhe da Câmara Municipal ao fundo; além da *Praça 15 de Novembro* (s/d).

Conclusão

Podemos inferir um inconsciente político – forjado na cultura –, na arte *dallariana*, bem como delinear a trama histórico-social na qual o pintor inseriu-se no Brasil e acompanhar sua história por meio dos quadros que pintou. História de vida que se inicia em um ponto geográfico da cidade do Rio de Janeiro – mais precisamente, os centros –, e conclui-se em outro território: na entrada da favela. Temos aqui um recente país

republicano, com grupos sociais emergentes prontos a reivindicarem seus direitos. Por outro lado, uma cidade carioca que passa pela Reforma Pereira Passos, em 1906, relegando boa parte da população (sobretudo ex-escravos) às áreas periféricas. Como silenciar, então, a existência da luta de classes referida por Sevcenko? Como silenciar as marcas do progresso e a identificação do pintor italiano às minorias?

Acompanhamos o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e a consolidação das favelas – não havia registros nem históricos, nem psíquicos a respeito delas, acessíveis a Dall'Ara. Ele, por meio de suas pinturas (principalmente, de *Tarefa Pesada*), inscreve a favela nos registros simbólicos dos sujeitos que o sucederam, assim, como tentou inscrevê-la em sua própria psique. Desse modo, a arte precede a análise sócio-histórica, escreve antes do historiador e do psicanalista. E aí está a forma de nos servir da arte: um contorno frente ao abismo do real, tanto para aquele que produz, numa tentativa de ancoragem, quanto para quem a observa, de igual modo, numa tentativa de elaboração psíquica.

Portanto, podemos entender as repetições nas pinturas de Dall'Ara como uma forma de elaboração da sua realidade naquele tempo presente; em uma terra estrangeira, diante das condições socioeconômica e de saúde conturbadas. Para nós, uma forma de, ainda hoje, compreendermos a nossa realidade, mobilizando afetos por meio da observação de seus quadros – tendo em vista o pressuposto lacaniano de que o quadro ocupa o lugar do objeto de desejo, e o reflete pelo olhar do observador. Em suma, o quadro revela o desejo de quem o olha.

REFERÊNCIAS

- FREUD, S. (1905) **Arte, literatura e os artistas**. Belo Horizonte, Autêntica, 2015.
- FREUD, S. (1905) **O infamiliar**. Belo Horizonte, Autêntica, 2019.
- FREUD, S. (1911) **Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia ("o caso Schreber")**, artigos sobre a técnica e outros textos. São Paulo, Companhia das Letras, 2010.
- FREUD, S. (1914) **Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia e outros textos**. São Paulo, Companhia das Letras, 2010.
- FREUD, S. (1915) **As pulsões e seus destinos**. São Paulo, Autêntica, 2014.
- FREUD, S. (1920) **Além do princípio do prazer**. São Paulo, Autêntica, 2020.
- LACAN, J. (1955). **Escritos**. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1998.
- LACAN, J. (1964) **O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise**. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 2008.
- LACAN, J. (1968) **O seminário, livro 16: de um Outro ao outro**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2008.
- LACAN, J. (1975) **O seminário, livro 23: O sinthoma**. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 2007.
- NEEDELL, Jeffrey D. **Belle Époque tropical: sociedade e cultura no Rio de Janeiro na virada do século**. Trad.: Celso Nogueira. – São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 49.
- NOVAIS, Fernando A. (org.); SEVCENKO, Nicolau (org.). **História da vida privada no Brasil vol. 3 – República: da Belle Époque à Era do Rádio**. – São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- PORGE, Erik. **A sublimação, uma erótica para a psicanálise**. São Paulo: Aller, 2019.
- QUINTANA, Mario. Intérpretes. In: **A vaca e o hipogrifo**. Rio de Janeiro. Objetiva, 2012.

SCHWARCZ, Lília M.; STARLING, Heloísa M. **Brasil: uma biografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SIMÕES, Ronaldo do Valle. **Gustavo Dall'Ara** (1865-1923) / Ronaldo do Valle Simões, Sandra Quintella e Umberto Cosentino. – Rio de Janeiro: Livraria Winston Ed. Ltda., 1986.

SUY, Ana. Psicanálise e arte: elogio às perguntas. **Casa do Saber**. Disponível em: <https://casadosaber.com.br/querosaber/psicanalise-e-arte-elogios-as-perguntas>. Acesso em: 11 dez. 2023.

TOMÉ, Aline Viana. Metamorfoseando cidade e paisagem urbana na obra de Gustavo Dall'Ara. ANPUH – Brasil – **30º Simpósio Nacional de História** – Recife, 2019.

PEIXOTO, Joyce da Costa; SILVA, Pâmela Ferreira. Uma análise histórico-psicanalítica das pinturas de Gustavo Dall'ara. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892290

forum